

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559031>
УДК 616-7

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕТАЛЬНОГО МОНИТОРА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РТ

**М.А. Барсков, А.М. Гатиятуллин, И.В. Кривошеев,
Б.Л. Тимербаев, Э.Ф. Халиков,**
магистранты 1 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии»
И.В. Жукова,
доц. кафедры медицинской инженерии, к.х.н.,
ЖНИТУ,
г. Казань

Аннотация: Система здравоохранения призвана обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем оказания высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи, которая сегодня невозможна без использования современных видов медицинского оборудования. С каждым годом во всем мире отмечается неуклонный рост наличия отклонений у младенцев. В их диагностике ведущая роль принадлежит исследованиям с помощью фетального монитора. Это современный, высокоинформативный метод диагностики, который позволяет обнаружить дефекты в развитии плода на ранней стадии.

Ключевые слова: фетальный монитор, медицинское оборудование, ЧСС плода, виды фетальных мониторов

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE FETAL MONITOR FOR MEDICAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

**M.A. Barskov, A.M. Gatiyatullin, I.V. Krivosheev, B.L. Timerbayev,
E.F. Khalikov,**
1st year undergraduates, direction "Biotechnical systems and technologies"

I.V. Zhukova,

Associate Professor of the Department of Medical Engineering, Candidate of Chemical Sciences, KNITU, Kazan

Annotation: The healthcare system is designed to ensure the preservation and improvement of the health of the nation by providing highly qualified medical and preventive care, which is impossible today without the use of modern types of medical equipment. Every year around the world there is a steady increase in the presence of abnormalities in infants. In their diagnosis, the leading role belongs to studies using a fetal monitor. This is a modern, highly informative diagnostic method that allows you to detect defects in fetal development at an early stage.

Keywords: fetal monitor, medical equipment, fetal heart rate, types of fetal monitors

Система здравоохранения признана обеспечивать сохранение и улучшение здоровья нации путем оказания высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи, которая сегодня невозможна без использования современных видов медицинского оборудования [1].

Укомплектованность ЛПУ медицинской техникой тесным образом связана, с одной стороны, с финансовыми возможностями государства, с другой – с тенденциями на рынке медтехники. Наличие в больницах современного медицинского оборудования определяет доступность диагностических и профилактических обследований для граждан России.

В данной работе проведен анализ эффективности эксплуатации фетального монитора в ЛПУ на территории республики Татарстан. Количество прикрепленного населения по состоянию на 01.04.2022 г. в ЦРБ и территориальных органах Республики Татарстан представлен на рисунке 1

Рисунок 1 – Количество прикрепленного населения

Было изучено количество фетальных мониторов в ЛПУ республики Татарстан. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Количество эндоскопов

Вид фетального монитора	Количество аппаратов
классический	127
модульный	78
с прямой ЭКГ	45
с датчиками	12

Расчет эффективности использования фетального монитора на 01.04.2021 согласно приказу Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222.

$$\mathcal{E} = N \times PД,$$

где \mathcal{E} – количество исследований за отчетный период;

N – норматив исследований в день (согласно приказу Минздравмедпрома РФ от 31.02.1996 №222);

$PД$ – число рабочих дней за отчетный период.

В связи с тем, что время работы не соответствует нормативам, и для более качественных работ предполагается сократить количество нормативов в день.

После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ было выявлено, что на одно исследование с фетальным монитором

затрачивается в среднем 80 минут. Соответственно, количество исследований в день сокращается до 6 [2].

Нормативное время исследования с фетальным монитором включает в себя [3]:

1. Беседа с пациенткой.
2. Изучение медицинской документации.
3. Подготовка к исследованию.
4. Мытье рук.
5. Консультация с лечащим врачом.
6. Проведение исследования.
7. Советы, рекомендации пациентке.
8. Консультация с зав. отделением.
9. Обработка аппарата и инструментов.
10. Оформление мед. документации.

Виды исследования:

1. Измерение внутриматочного давления:

По приказу Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222 расчетная норма нагрузки на акушер-гинеколога при исследованиях с фетальным монитором при 7-часовом рабочем дне на одно исследование в среднем затрачивается до 20 минут времени. Таким образом, в смену в среднем проводится 13 исследований в день. Поэтому:

$$\text{Эфм} = \text{Н} \times \text{РД}, (1)$$

где Эфм – количество исследований с фетальным монитором за отчетный период;

Н – норматив исследований в день (согласно приказу Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222);

РД – число рабочих дней за отчетный период. $13 \times 57 = 741$.

Получается, что при норме 13 исследований в день, за первый квартал 2022 года выходит 741 исследование.

2. Измерение ЧСС плода:

После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ было выявлено, что на одно исследование ЧСС плода затрачивается в среднем 25 минут. Соответственно, количество исследований в день сокращается до 12.

Все полученные данные подставляем в формулу расчета эффективности использования фетального монитора: $12 \times 57 = 684$

Таким образом, норматив для измерения ЧСС плода составляет 12 исследований в день и 684 исследований за первый квартал 2022 года.

3. Измерение SPO2:

После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ было выявлено, что на одно бронхоскопическое исследование затрачивается в среднем 20 минут. Соответственно, количество исследований в день составляет 13.

Все полученные данные подставляем в формулу расчета эффективности использования фетального монитора: $13 \times 57 = 741$

Таким образом, норматив для измерения SPO2 составляет 13 исследований в день и 741 исследование за первый квартал 2022 года.

Сводные данные по количеству нормативов существующих и предполагаемых приведены в таблице 2 [4].

Таблица 2 – Сводные данные

Вид исследования	Норматив исследований в день Н	Предлагаемый норматив Н	Причины изменения	Результат
Измерение внутриматочного давления	13	11	Время работы врача не соответствует нормативам с реальной ситуацией.	Совершенствование механизма мотивации медицинских работников.
Измерение	12	10		
Измерение SPO2	13	8		

Таким образом, было рассмотрено количественное соотношение фетальных мониторов по Республике Татарстан в соотношении с количеством прикрепленного населения.

Нормативы расчёта индикаторов эффективности использования медицинского оборудования не совершенны, что приводит к заниженным показателям рейтинговых оценок медицинских учреждений.

Предполагаемый порядок расчета позволяет сократить число исследований в квартал, что благоприятно скажется на малонаселённых пунктах, где существует нехватка медперсонала [5].

Список литературы

[1] Осипова В.Л. Дезинфекция. Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей. / В.Л. Осипова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.

[2] Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для студентов / Н.И. Вишняков, О.А. Гусев, Л.В. Кочорова и др. – М.: МЕД-Пресс-информ., 2016. 840 с.

[3] Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200157907>. (дата обращения: 08.01.2023).

[4] Ультразвуковое исследование [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвуковое_исследование#Физические_основы. (дата обращения: 8.01.2023).

[5] Ультразвуковое исследование центральной нервной системы плода [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.usclub.ru/news/item/prakticheskie-rekomendacii-isuog-ultrazvukovoe-issledovanie-centralnoj-nervnoj-sistema-ploda-rukovodstvo-po-vypolneniyu-bazisnogo-issledovaniya-i-nejrosonografii-ploda> (дата обращения: 7.01.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Osipova V.L. Disinfection. Textbook for medical schools and colleges. / V.L. Osipova – M.: GEOTAR-Media, 2009.

[2] Public health and healthcare: A textbook for students / N.I. Vishnyakov, O.A. Gusev, L.V. Kochorova and others – M.: MED-Press-inform., 2016. 840 p.

[3] Electronic fund of legal and normative-technical documents [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200157907>. (date of access: 01/08/2023).

[4] Ultrasonic research [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_research#Physical_bases. (date of access: 01/08/2023).

[5] Ultrasound examination of the central nervous system of the fetus [Electronic resource]. – URL: <https://www.usclub.ru/news/item/prakticheskie-rekomendacii-isuog-ultrazvukovoe-issledovanie-centralnoj-nervnoj-sistema-ploda-rukovodstvo-po-vypolneniyu-bazisnogo-issledovaniya-i-nejrosonografii-ploda> (date of access: 01/07/2023).

© М.А. Барсков, А.М. Гатиятуллин, И.В. Кривошеев, Б.Л. Тимербаев,
Э.Ф. Халиков, И.В. Жукова, 2023

Поступила в редакцию 21.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Барсков М.А., Гатиятуллин А.М., Кривошеев И.В. Тимербаев, Б.Л., Халиков Э.Ф., Жукова И.В. Анализ эффективности фетального монитора для медицинских учреждений РТ // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 14-20. URL: <https://ip-journal.ru/>